

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК $\text{CoSi}_2/\text{Si}(111)$ ИОНАМИ Ar^+

¹С.Б. Донаев, ²Б.Е. Умирзаков, ³Г.М. Ширинов, ⁴Б.Д. Донаев

^{1,2,3}Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова

⁴Каршинский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421323>

Перед исследованием пленки $\text{CoSi}_2/\text{Si}(111)$ обезгаживались при $T = 900 \text{ K}$ в течение 2-3 час, что позволило уменьшить поверхностную концентрацию примесных атомов O и C до $0.5 \div 1 \text{ ат.}\%$. На рис.1 приведены спектры ХПЭЭ $\text{CoSi}_2/\text{Si}(111)$, подвергнутых бомбардировке ионами Ar^+ с энергией $E_0 = 1 \text{ кэВ}$ разными дозами [1, 2]. На спектре чистого CoSi_2 обнаруживаются пики ХПЭЭ при энергиях 6; 9; 13.8 и 17 эВ. Наличие пиков с энергиями $E = 9$; 13.8; и 17 эВ нами объясняется возбуждением поверхностного $\hbar\omega_s$, объемного $\hbar\omega_v$ и двухкратного поверхностного $2\hbar\omega_s$ плазменных колебаний валентных электронов, соответственно. Валентная зона CoSi_2 сформирована из 3s и 3p орбиталей Si и 3d орбиталей Co. Поэтому наличие пиков с энергией 3 и 6 эВ можно объяснить возбуждением электронов из максимумов плотности состояний валентных электронов. Заметное изменение спектра CoSi_2 наблюдалось, начиная с $D \approx 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$.

Для упрощения анализа спектров ХПЭЭ в основном проследили за изменениями пиков плазменных колебаний. Как видно из кривой 2 рис.1 при $D = 8 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ все пики ХПЭЭ CoSi_2 сохраняются, однако их интенсивность существенно уменьшается и появляется мало интенсивный пик междузонного перехода Si с энергией $E \approx 4 \text{ эВ}$. При этом практически не обнаруживаются пики плазменных колебаний, характерные для чистого кремния. Анализ спектров ХПЭЭ совместно с ОЭС и РЭМ показывает, что в процессе ионной бомбардировки происходит разложение CoSi_2 на составляющие и атомы Si преимущественно диффундируют к поверхности. При небольших дозах ($D \leq 10^{15} \text{ см}^{-2}$) ионы попадают на отдельные участки поверхности и образуются кластерные фазы Si. Вследствие того, что поверхностные размеры этих кластерных фаз небольшие ($d \leq 20 \div 25 \text{ нм}$), и они существенно отделены друг от друга (расстояние между их центрами 50-60 нм) [3], на спектре ХПЭЭ основные пики CoSi_2 сохраняются, а пики, обусловленные коллективными колебаниями валентных электронов Si пока еще не формируются.

Рис.1. Спектры ХПЭЭ полученные при $E_p = 100$ эВ для пленки $\text{CoSi}_2/\text{Si}(111)$, бомбардированной ионами Ar^+ с $E_0 = 1$ кэВ, разными дозами D , см^{-2} : 1 – 0; 2 – $8 \cdot 10^{14}$; 3 – $6 \cdot 10^{16}$

Интенсивности пиков CoSi_2 с ростом D монотонно уменьшаются, что обусловлено увеличением поверхностных размеров “кремниевых” фаз. Одновременно происходит полное разупорядочение приповерхностных слоев CoSi_2 . При $D = 4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ на спектре устанавливаются практически все пики ХПЭЭ, характерные для Si , в частности, пики с $E = 11, 18$ и 23 эВ, обусловленные возбуждением коллективных колебаний валентных электронов (рис.1, кривая 3). Можно полагать, что при больших дозах ионов ($D \geq 10^{16} \text{ см}^{-2}$) вся бомбардированная поверхность однородно покрывается атомами Si . Это должно приводить к перераспределению атомов Co в приповерхностной области системы CoSi_2/Si . Для получения профилей распределения атомов Co по глубине в одинаковых условиях исследовали три образца: чистый CoSi_2/Si (111); CoSi_2/Si (111) после бомбардировки ионами Ar^+ с $E_0 = 1$ кэВ при $D = 6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$ и такой же образец после прогрева при $T = 900 \text{ K}$ в течении 30 мин. Результаты экспериментов показаны на рис.2. Видно, что после ионной бомбардировки концентрация атомов Co в поверхностных слоях уменьшается до нуля, а на границах $\text{Si} - \text{CoSi}_2$ и $\text{CoSi}_2 - \text{Si}$ резко увеличивается. По-видимому, после разложения атомы Si диффундируют к поверхности, оставляя вакансии и несвязанные атомы Co . Толщина поверхностного слоя кремния составляет $15 \div 20 \text{ \AA}$. Большая часть атомов Co перераспределяется, заполняя эти вакансии, и на границе Si/CoSi_2 образуется тонкий переходной слой обогащенный кобальтом, а часть атомов Co диффундирует к границе CoSi_2/Si и переходят в область матрицы Si (111).

Рис.2. Профили распределения атомов Co по глубине пленки CoSi₂/Si: 1 - до ионной бомбардировки; 2 – после бомбардировки ионами Ar⁺ с E₀ = 1 кэВ при D = 6·10¹⁶ см⁻²; 3 – после прогрева при T = 900 К в течение t = 30 мин.

REFERENCES

1. Boltaev X.X., Tashmuhamedova D.A., Danaev S.B., Umirzakov B.E. SIMS-2014, Munster, Germany, p. 125
2. Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Ruzibaeva M.K., Djurabekova F.G., Danaev S.B. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2014, 326, страницы 322-325
3. Ergashov Y.S., Umirzakov B.E. Technical Physics, 2018, 63(12), p. 1820-1823